

La Defensa C-RAM en la doctrina del Ejército de Tierra español

José Manuel CASTRO MILLA

La proliferación y empleo intensivo de drones en la guerra de Ucrania, tanto plataformas comerciales adaptadas como sistemas militares dedicados, ha transformado el espectro de las amenazas aéreas de baja cota y ha demostrado la vulnerabilidad persistente de posiciones, bases logísticas y unidades en movimiento frente a ataques rápidos, baratos y difícilmente atribuibles. Este renovado protagonismo de los vectores aéreos pequeños, combinados con fuegos indirectos tradicionales, ha difuminado la frontera entre la amenaza RAM clásica y la amenaza UAS, obligando a los ejércitos a integrar capacidades de vigilancia, alerta e inter-

ceptación capaces de afrontar ambas de manera simultánea. En este contexto, la Defensa C-RAM adquiere una relevancia renovada como arquitectura multidimensional de protección de la fuerza, no solo frente a cohetes, artillería y morteros, sino también frente a drones suicidas, merodeadores o de observación que actúan como multiplicadores de efecto para los fuegos enemigos. La experiencia ucraniana confirma que la capacidad de detectar, alertar y neutralizar amenazas aéreas y balísticas de pequeña firma es hoy un requisito indispensable para la supervivencia táctica y la continuidad operativa de cualquier fuerza desplegada.

Concepto de la Defensa C-RAM

La defensa contra cohetes, artillería y morteros (C-RAM) se ha consolidado como una función esencial de protección de la fuerza en escenarios asimétricos y de estabilización. Partiendo del marco conceptual OTAN y de la doctrina española, examinaremos el concepto C-RAM, sus pilares (prevención, detección, alerta, interceptación, protección, reacción y mando y control), las capacidades aportadas por el Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL) y la integración de tecnologías emergentes —entre ellas las municiones merodeadoras tácticas— como elemento de reacción dentro de sistemas C-RAM. Se analizan re-

Sistema radar ARTHUR, desplegado en posición de vigilancia. Este radar contrabatería proporciona detección temprana, localización precisa de orígenes de fuego RAM y alimentación directa al ciclo ISTAR, constituyendo un elemento esencial de la defensa C-RAM en operaciones contemporáneas. Foto: Wikipedia.

quisitos operativos, limitaciones técnicas, aspectos de empleo táctico en entornos urbanos y CONOPS, consideraciones sobre ROE,s y efectos colaterales, y recomendaciones orgánicas y doctrinales para su empleo por las fuerzas españolas desplegadas. El análisis se apoya en las publicaciones doctrinales del Ejército (CODE 01-14, PD4-301 y ETTM 20/04) y en estudios y artículos profesionales seleccionados de la prensa militar española.

El empleo recurrente de morteros, cohetes de pequeño calibre y lanzamientos de artillería de escasa sofisticación técnica contra instalaciones y destacamentos, ha mostrado la vulnerabilidad persistente de fuerzas desplegadas en conflictos asimétricos. La necesidad de reducir víctimas, minimizar daños en infraestructuras críticas y mantener la libertad de acción operacional ha promovido la consolidación de la defensa C-RAM como capacidad integrada en los planes de protección de la fuerza. En el contexto doctrinal español, el concepto C-RAM —desarrollado siguiendo marcos OTAN y adaptado

por el MADOC— define un conjunto de medidas y capacidades destinadas a mitigar la amenaza RAM (Rocket, Artillery, Mortar) sobre objetivos estáticos y, cada vez más, sobre fuerzas en movimiento y convoyes.

La defensa C-RAM se define como el conjunto de capacidades, procedimientos y medios destinados a proteger personal, instalaciones y activos frente a ataques mediante cohetes, artillería y morteros. Su propósito es reducir la letalidad y el efecto disruptivo de amenazas indirectas, preservando la continuidad operativa de la fuerza y la seguridad de infraestructuras críticas. El CODE 01/14 sintetiza la finalidad: protección de fuerzas e instalaciones en entornos asimétricos y en campañas de estabilización, con especial atención a objetivos de carácter estático y de elevado valor operacional.

La doctrina OTAN y la española estructuran la defensa C-RAM en siete pilares que deben ser considerados de forma integrada: prevención, detección, alerta, interceptación, protección (medidas pasivas), reacción/ataque y mando y control.

Cada pilar presenta requerimientos técnicos, procedimientos y condicionantes operacionales que condicionan las opciones de diseño de un sistema C-RAM. El CODE 01/14 recoge y desarrolla estos pilares, insistiendo en la interdependencia entre ellos y en la necesidad de adaptar la prioridad de los mismos según el entorno operativo.

Prevención

La prevención agrupa medidas para reducir la probabilidad de ataque y las oportunidades del enemigo: selección de emplazamientos, análisis de embudos, ingeniería del terreno, acciones CIMIC y HUMINT, presencia disuasoria y medidas de control de acceso. El planeamiento del emplazamiento debe incorporar criterios que reduzcan la exposición a blancos RAM (orientación de frentes, disposición de elementos sensibles, análisis de líneas de aproximación). El enfoque doctrinal español destaca la importancia del proceso INTE (integración terreno-enemigo) en la prevención.

Detección

La detección es el pilar más crítico: sin detección temprana es imposi-

Sistema RPAS SIVA del Ejército de Tierra durante un despliegue en vía pública, mostrando la plataforma aérea y su rampa de lanzamiento. Este sistema, empleado por el GAIL, proporciona vigilancia persistente, verificación visual y apoyo al ciclo ISTAR, resultando fundamental para la detección, seguimiento y confirmación en operaciones C-RAM y de adquisición de objetivos. Foto: Wikipedia.

Un sistema RPAS PASI (Searcher Mk II J) del Ejército de Tierra. Este vector aéreo, encuadrado en el GAIL y esencial para las capacidades ISTAR nacionales, proporciona vigilancia persistente, reconocimiento en profundidad y verificación visual de objetivos en apoyo directo a operaciones de artillería, ciclo C-RAM y procesos de targeting. Su combinación de autonomía, sensores electro-ópticos e infrarrojos y alcance operativo lo convierte en un multiplicador crítico de la conciencia situacional en escenarios complejos y en entornos donde la detección temprana y la validación del origen del fuego resultan decisivas para la protección de la fuerza. Foto: @FUTER_ET (X.com).

ble interceptar. Requiere un conjunto de sensores que se complementen: radares contramortero/contrabatería (p. ej. ARTHUR), sistemas acústicos (HALO), sensores electro-ópticos/IR, RPAS para vigilancia constante y, en algunos casos, integración con sensores civiles o comerciales. El GAIL aporta capacidades de adquisición de objetivos (radar ARTHUR, HALO, RPAS SIVA/PASI) que alimentan el proceso C-RAM con determinación de origen de fuego y predicción de impacto. Cada sensor ofrece ventajas y limitaciones (alcance, zona muerta, sensibilidad a la orografía o condiciones meteorológicas) que obligan a arquitecturas multisensoriales y redundantes.

Alerta y aviso

Los sistemas de alerta deben ser selectivos y fiables para evitar la “fatiga de alarma” y dar respuesta solo a zonas afectadas. La integración del sistema de detección con sistemas locales de alarma (sirenas, alertas en red, protocolos de protección individual y colectiva) es esencial; el tiempo entre

detección y llegada del proyectil suele ser muy corto, por lo que la latencia del canal de alerta es un requisito operacional crítico.

Intercepción activa

La interceptación consiste en acciones que neutralicen el proyectil en vuelo: sistemas de defensa aire-aire adaptados (sistemas C-RAM cinéticos o de energía dirigida), artillería de punto, sistemas basados en munición dirigida y, más recientemente, soluciones basadas en munición merodeadora/loitering para neutralizar lanzadores o amenazas emergentes. La doctrina expone que la interceptación debe ser viable dentro del tiempo de reacción disponible y con niveles aceptables de riesgo de daños colaterales. La elección entre una solución cinética, electrónica o robótica depende del entorno, la amenaza y la compatibilidad con normas jurídicas y ROE.

Protección pasiva

Medidas de fuerza y de infraestructura: fortificaciones, refugios con resistencia balística, blindajes

parciales, dispersión de fuerzas, protecciones sobre objetivos críticos (coberturas, materiales absorbentes de explosión). La protección pasiva reduce la dependencia exclusiva de la interceptación activa y es imprescindible en entornos urbanos donde la interceptación puede ser limitada o ilegal por riesgo a civiles.

Reacción y ataque

Más allá de la interceptación puntual, la reacción comprende las medidas para neutralizar la capacidad enemiga de continuar ataques: localización y neutralización de plataformas de lanzamiento (contrafuegos, operaciones de patrulla, ataques de precisión). Aquí encaja el empleo de municiones merodeadoras tácticas como “efector” de reacción rápida: su tiempo de respuesta, persistencia y capacidad de seleccionar blancos los hace adecuados para neutralizar lanzadores en zonas complejas. El estudio ETTM 20/04 explora en detalle los requisitos y capacidades de las municiones loitering para misiones defensivas y su integra-

Exposición de la familia de municiones merodeadoras HERO (modelos 30, 120 y 400) en un salón internacional de defensa. Estas plataformas —capaces de vigilancia persistente y ataque selectivo— ilustran la evolución de los “efectores de reacción” dentro de la arquitectura C-RAM, ofreciendo a unidades desplegadas una capacidad precisa, escalable y de bajo daño colateral para neutralizar lanzadores RAM, vehículos ligeros o drones hostiles en entornos complejos. Foto: Wikipedia.

ción en sistemas C-RAM.

Mando y control

Un sistema C-RAM requiere integración de sensores, efectos y protocolos bajo un esquema claro de mando y control. Este subsistema debe priorizar objetivos, coordinar alertas, despachar interceptores y gestionar rechazo de falsas alarmas. El GAIL y el PCART (puesto de mando de artillería) desempeñan un papel central en la integración de la información ISTAR con el cometido C-RAM. La interoperabilidad con redes de datos y el respeto a las ROE,s son determinantes.

El Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL) aporta capacidades críticas al ciclo C-RAM en los niveles táctico y operativo: radares ARTHUR para adquisición y predicción de impacto, HALO y sistemas acústicos para localización por sonido, RPAS para vigilancia persistente y validación visual, y una red de mando y control que permite el flujo de información hacia los responsables de protección y contrafuego. La PD4-301 describe capacidades, limitaciones y procedimientos de empleo del GAIL que lo sitúan como pilar de la detección y la reacción indirecta (corrección de fuego y BDA). Su empleo integrado reduce el tiempo de localización del origen de fuego y facilita respuestas de

contrabatería y operaciones de neutralización.

Las ventajas específicas del GAIL para el combate C-RAM son las siguientes:

- Precisión en origen de fuego: el ARTHUR ofrece coordenadas con precisión suficiente para misiones de contrabatería y para guiar efectos de respuesta.
- Redundancia sensorial: combinación de radares, acústicos y RPAS mitiga fallos individuales.
- Integración ISTAR: alimenta el proceso de targeting con productos explotables por el mando.

Y sus limitaciones:

- Zonas muertas y sensibilidad: radares pueden no detectar proyectiles de pequeño tamaño o trayectorias muy cortas; HALO y RPAS cubren algunos de esos vacíos, pero con limitaciones propias.
- Emisión activa y EW: sensores activos son vulnerables a guerra electrónica; su empleo exige planificación.

Munición merodeadora táctica (loitering munitions) en la Defensa C-RAM

Las municiones merodeadoras tácticas (loitering munitions) combi-

nan autonomía o pilotaje remoto con una carga explosiva diseñada para atacar blancos emergentes tras un periodo de vigilancia. Su capacidad de permanecer en zona, discriminar visualmente y atacar con precisión las convierte en un potencial efector de reacción en sistemas C-RAM, especialmente cuando la localización del lanzador es ambigua o cuando el riesgo de daños colaterales dificulta el uso de armas de mayor potencia. El ETTM 20/04 del MADOC dedica un análisis pormenorizado a su empleo defensivo, requisitos de integración y ejemplos de sistemas (HERO, Switchblade, BattleHawk, etc.).

Tiene como principales ventajas operativas:

- Persistencia: pueden permanecer en zona hasta identificar el blanco.
- Precisión y menor efecto colateral: cargas calibradas para objetivos puntuales reducen daños colaterales.
- Desplegabilidad táctica: muchos modelos son portátiles o vehiculizables, útiles para pequeñas unidades o destacamentos.
- Flexibilidad de empleo: pueden usarse para neutralizar lanzadores, vehículos ligeros o RPAS hostiles.

Pero también debemos de conocer sus limitaciones y desafíos

- Criterios de discriminación y autonomía: la selección de blancos y el empleo autónomo plantean cuestiones legales, éticas y de las ROE,s (man-in-the-loop vs. man-on-the-loop, o incluso man-out-of-the-loop). El ETTM advierte sobre la necesidad de controlar la autonomía y mantener intervención humana en decisiones letales.
- Vulnerabilidad EW y C2: enlaces de datos deben ser robustos ante interferencias.
- Logística y entrenamiento: integración en dotaciones exige formación técnica, almacenamiento, mantenimiento y procedimientos de

Bombardero táctico Su-24 en un refugio abovedado reforzado del Distrito Militar de Leningrado. Este tipo de estructuras —dotadas de muros gruesos, depósitos auxiliares y conductos de evacuación de gases— ilustran la importancia de la protección pasiva como parte esencial de la arquitectura C-RAM: permiten reducir vulnerabilidades frente a ataques RAM, impactos de fragmentación y amenazas aéreas de baja cota, garantizando la continuidad operativa y la seguridad durante operaciones de reabastecimiento y puesta en marcha. Foto: Wikipedia.

empleo seguros.

- Coste político y jurídico: empleo en zonas urbanas plantea riesgos si se producen daños civiles (principios del DIH).

La munición merodeadora se integra mejor como parte del pilar de reacción: tras detección y localización (GAIL, RPAS), el mando dispone de una opción de respuesta de alta selección para neutralizar el origen del RAM sin recurrir necesariamente a fuegos de mayor potencia. Su empleo debe estar codificado en una NOP y condicionarse por las ROE,s que contemplen autorización de uso, verificación de objetivo y control de enlace. El diseño de un despliegue C-RAM como defensa de cualquier estructura crítica debería de contemplar los siguientes aspectos:

- Análisis inicial (prevención): estudio de emplazamiento, análisis de embudos, disposición de sectores de vigilancia.
- Capa sensorial: desplegar ARTHUR o radares contra-

mortero con cobertura sectorial complementada con sensores acústicos HALO y RPAS de vigilancia persistente.

- Cadena de alerta y protocolos: NOP,s que definan umbrales de alarma, sectores comprometidos y acciones inmediatas (refugio, cierre de ventanas, despliegue de equipos C-RAM).
- Capacidad de interceptación/efectores: disponer de interceptores (si están disponibles) y de munición merodeadora táctica para neutralizaciones selectivas.
- Mando y control: PCART/GAIL como nodo integrador; enlace con mando base para autorización de efectos.
- Reacción y seguimiento: pistas de análisis de origen para contramedidas de inteligencia y operaciones ofensivas de neutralización.

Para el empleo en convoyes y fuerzas en movimiento los sistemas C-RAM móviles requieren sensores

ligeros (RPAS portátiles, sensores acústicos transportables) y municiones loitering portátiles para reacción autónoma del núcleo de protección del convoy. La latencia entre detección y interceptación se estrecha, exigiendo mayor automatización en alerta y opciones preautorizadas por el mando. El ETTM sugiere configuraciones adaptadas a unidades tácticas (municiones loitering de corto alcance, interfaces de control simplificadas).

Integración con los procesos de targeting en el GAIL

Los productos de localización del GAIL deben alimentarse directamente a la arquitectura C-RAM para permitir opciones de reacción rápida y priorización de objetivos. El proceso debe incluir verificación visual (RPAS/u operadores en el lazo) antes del empleo de fuego directo o indirecto en entornos con población civil.

Es fundamental una formación integrada que lleve a una instrucción conjunta entre GAIL, unida-

des de protección y operadores de munición loitering; junto con unos ejercicios de validación que contemplen escenarios con falsas alarmas, ensayo de cadenas de mando y pruebas de interoperabilidad; y sin descuidar un mantenimiento logístico adecuado con cadenas de suministro para recambios, baterías, enlaces y sensores.

Aspectos legales (DIH), ROE,s y mitigación de daños colaterales

El empleo de capacidades C-RAM, especialmente interceptores y munición merodeadora, debe circunscribirse en marcos de unas ROE,s claras que consideren: proporcionalidad, necesidad militar, verificación de objetivos y minimización de daños a civiles e infraestructura civil. La naturaleza de los ataques RAM (lanzamientos desde áreas urbanas) incrementa el riesgo de daños colaterales; por tanto, la preferencia doctrinal por medidas selectivas (municiones de precisión, reacción judicializada por el mando, uso de la fuerza escalonada) resulta coherente y exigible. La doctrina española (CODE 01/14) insiste en el binomio detección-

verificación antes de acciones ofensivas, y el ETTM remarca el papel del “man in the loop” para decisiones letales con munición merodeadora.

Fortalezas, debilidades y desafíos

Podemos destacar las siguientes fortalezas de la Defensa C-RAM:

- Integración multisensorial proporciona mayor capacidad de detección y localización.
- Munición merodeadora aporta una herramienta adaptada para neutralizaciones selectivas con menores daños colaterales.
- El GAIL ofrece un nodo IS-TAR consolidado para alimentar procesos de targeting y C-RAM.

Aunque sus debilidades van muy unidas a la tecnología y al aspecto legal de su empleo:

- Dependencia tecnológica y vulnerabilidad EW de sensores activos y enlaces.
- Latencias operativas cortas y la necesidad de respuestas

extremadamente rápidas.

- Uso acorde a los principios del DIH derivados del empleo de efectos letales en entornos poblados.

Y sin olvidar los desafíos futuros:

- Mejora de discriminación (IA y sensores multispectrales) para reducir falsas alarmas y diferenciar lanzadores disimulados.
- Desarrollo de interceptores de bajo riesgo colateral (energía dirigida, micro-interceptores).
- Normativa y procedimientos para el empleo de munición merodeadora con garantías operativas y legales.
- Interoperabilidad multinacional en operaciones OTAN y misiones conjuntas.

Recomendaciones doctrinales y orgánicas

- Adoptar un enfoque modular e integrado: cada instalación o unidad deberá diseñar su arquitectura C-RAM adaptada (sensores, alarmas, interceptores, impulso-

Sistema C-RAM “Centurion” durante una secuencia real de fuego. Este tipo de interceptor cinético de corto alcance, basado en el cañón M61A1 de 20 mm y guiado por radar y sensores electro-ópticos, ejemplifica la capa de interceptación activa dentro de la arquitectura C-RAM. Su capacidad para neutralizar cohetes, artillería, morteros y drones de baja cota y reduce la letalidad de amenazas RAM en bases avanzadas y posiciones críticas, constituyendo un factor decisivo de protección de la fuerza en entornos asimétricos. Foto: Wikipedia— US Force Afghanistan public affairs, Ben Santos.

Sistema de munición merodeadora WARMATE, desarrollado por la industria polaca y ampliamente empleado como efector ligero de reacción. Su capacidad para realizar vigilancia persistente, seleccionar objetivos y emplear cabezas de combate intercambiables lo convierte en un recurso idóneo dentro del pilar de reacción en arquitecturas C-RAM, especialmente para neutralizar lanzadores RAM, posiciones ocultas y amenazas de oportunidad con un riesgo reducido de daños colaterales. Foto: Wikipedia.

res de reacción como munición loitering) y documentarla en NOP específicos.

- Potenciar al GAIL como núcleo ISTAR del C-RAM: dotar al GAIL de medios RPAS adicionales, capacidades de transmisión segura y protocolos de enlace con PCART para asegurar la alimentación continua del ciclo C-RAM.
- Regular el empleo de munición merodeadora: establecer ROE,s y procedimientos de autorización, asegurar la intervención humana en decisiones letales y garantizar trazabilidad en el ciclo de información antes de empleo.
- Invertir en resiliencia de C2 y protección EW: reforzar enlaces con redundancia, criptografía y contramedidas frente a interferencias.
- Realizar programas de adiestramiento y ejercicios multinivel con entrenamientos conjuntos GAIL-

protección-unidad como base para validar tiempos y procedimientos.

- Fomentar estudios y difusión profesional: promover artículos técnicos en publicaciones militares de difusión abierta para difundir lecciones aprendidas y experiencias empíricas en misiones reales.

Conclusiones

La defensa C-RAM es una capacidad multidimensional que exige integración doctrinal, tecnológica y organizativa. La combinación de sensores (radar, sonido, RPAS), sistemas de alerta, medidas pasivas y efectores de reacción (incluidas las municiones merodeadoras tácticas) configuran una arquitectura capaz de reducir eficazmente la amenaza RAM cuando se despliega de forma coherente y respetando las limitaciones legales y éticas. El GAIL constituye un pilar clave por su capacidad de adquisición y alimentación del proceso de targeting. La incorporación responsable de municiones merodeadoras aporta nuevas opciones

de reacción selectiva, aunque plantea desafíos de autonomía y ROE que deben resolverse doctrinal y orgánicamente.

La defensa C-RAM exige una visión integrada —prevención, detección, reacción y control— y un esfuerzo sostenido en entrenamiento, inversión tecnológica y definición normativa para maximizar protección y legitimidad del uso de la fuerza.

REFERENCIAS

MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (MADOC), CODE 01/14 — Defensa C-RAM. Concepto derivado, Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, Mando de Adiestramiento y Doctrina. Fecha de entrada en vigor: 18 diciembre 2014. (Documento doctrinal sobre definición de concepto y pilares C-RAM).

MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (MADOC), PD4-301 — Empleo táctico del Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL). Fecha de entrada en vigor: 17 octubre 2016. (Documento sobre capacidades, empleo y limitaciones del GAIL, radar ARTHUR, HALO y RPAS).

MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA (MADOC), ETTM 20/04 — Munición Merodeadora Táctica con fines de Protección de la Fuerza. Octubre 2020. (Estudio técnico sobre loitering munitions y empleo defensivo en C-RAM).